

O CRIOULO INGLÊS TOK PISIN DA PAPUA NOVA GUINÉ: CONTEXTO HISTÓRICO E CATEGORIAS GRAMATICAIIS

Prof. Mda. Celeste Garcia Ribeiro Novaga
e-mail: cellesty@terra.com.br

RESUMO

O presente texto tem por finalidade apresentar algumas categorias gramaticais do crioulo inglês tok pisin, bem como sua história, seu surgimento e a influência da língua inglesa na sua formação. O objetivo, aqui, é dar uma visão geral desta língua, de tal modo que possa esclarecê-la ao leitor Brasileiro, por ser praticamente desconhecida no Brasil. Os dados utilizados em sua elaboração derivam da pesquisa bibliográfica que consta da consulta tanto do dicionário *Pidgin/English Dictionary* compilado por Terry D. Barhorst e Sylvia O'Dell-Barhorst como de outros documentos disponíveis que fazem referência à gramática e à história do tok pisin. Na introdução deste artigo faço uma pequena explicação da história da língua tok pisin, desde sua iniciação, como um jargão de base inglesa até a sua concretização como uma língua crioula cristalizada e majoritária na Papua Nova Guiné. Em seguida faço referência a fonologia e a morfologia – formação de palavras, bem como alguns tópicos da estrutura da língua, como: pronomes pessoais; adjetivos e o sufixo *-pela* e os verbos e a transitividade verbal (o sufixo *-im*). Finalmente, exponho minhas considerações acerca do estudo realizado, e faço referência a estudos futuros. Espero, contudo, contribuir com algumas informações sobre a língua tok pisin num âmbito geral e não muito aprofundado.

Palavras-chave: língua crioula, tok pisin, Papua Nova Guiné.

ABSTRACT

The present paper has for aim to present some grammatical categories of the English creole tok pisin, as well as its history, appearance and the English language influence in its formation. The objective here is to give a general vision of the tok pisin language, to show it to the Brazilian reader, due to it is almost unknown in Brazil. The data used in its elaboration derive from the bibliographical research that constitute the consultation in the *Pidgin/English Dictionary* compiled by Terry Barhorst and Sylvia O'Dell-Barhorst, other available documents that make reference to the grammar and the history of this language. At the introduction of this paper, I make a short explanation about the tok pisin history, since its initiation as a jargon of English base until its concretion as a crystallized and main Creole language in Papua New Guinea. At the next part I make reference to the phonology and morphology – word formation, as well as some topics about the language structure, like: personal pronouns; adjectives and the suffix *-pela* and the verbs and the verbal transitivity (the suffix *-im*). Finally, I display my considerations concerning to this study and I make some reference for future studies. I hope, however, contribute with some information about this language, in a general and not deep propose.

Key words: creole language, tok pisin, Papua New Guinea.

HISTÓRIA E SURGIMENTO DO TOK PISIN

Melanésia é uma das áreas de maior diversidade lingüística do mundo, com cerca de 900 línguas diferentes. Os melanésios tiveram primeiramente contato com Europeus (incluindo australianos e americanos) por volta de 1800. Em outras áreas do Pacífico, os Europeus aprendiam a língua local para facilitar a negociação, mas não conseguiram isso na Melanésia devido ao grande número de línguas faladas na região. Desta forma, tentaram usar um tipo de “inglês simplificado” e, como conseqüência, muitos melanésios aprenderam um pouco de inglês, em especial o vocabulário, pois a pouca exposição dos nativos à língua inglesa não favoreceu o aprendizado das regras gramaticais desta língua. Assim, a versão do inglês falado por este povo foi altamente influenciada por suas línguas maternas, resultando em uma língua com vocabulário pequeno, poucas regras gramaticais e flexões, e regularidade nas novas estruturas sintáticas.

Quando recrutados para trabalhar em plantações em Queensland por volta de 1863, muitos melanésios só tinham, como a única língua em comum, o “inglês simplificado” aprendido nos anos de 1800. Assim, passaram a usá-lo para comunicar-se com seus companheiros ingleses. Com o uso continuado desta ‘nova’ língua, as normas começaram a

emergir e uma língua estável do pidgin começava a se desenvolver, era o início de uma nova língua que seria chamada de Pidgin Melanésio.

Mais tarde, recrutou-se outros lavradores, principalmente das Novas Hébridas e das Ilhas Salomão, para trabalharem em plantações em Samoa, no período de 1879 a 1912. Do contato destes novos lavradores com outros povos que lá estavam desde 1878, os quais muitos deles já tinham trabalhado em Queensland, surge o pidgin melanésio como a língua de contato. Entretanto, após 1885, os lavradores das Novas Hébridas ou da Ilhas Salomão não mais foram a Samoa, e o pidgin melanésio começou a se dividir em duas variedades ligeiramente diferentes: uma falada em Queensland e uma em Samoa.

No entanto, nas plantações tanto de Queensland quanto de Samoa, para onde os colonizadores ingleses mandavam centenas de lavradores da Nova Guiné e das ilhas vizinhas, desenvolveram-se algumas variedades do pidgin melanésio, pelo seu constante uso como língua de contato, pelos povos que ali se instalavam.

Quando seus contratos terminaram os lavradores retornaram a seus lares levando o pidgin com eles. Assim o pidgin melanésio estabilizou-se e sofreu algumas alterações sob a influência das línguas indígenas dos locais por onde se instalou. Hoje, porém, esta língua é falada em diferentes territórios, na forma de diferentes variedades: o tok pisin na Papua Nova Guiné e o Bislama em Vanuatu, por exemplo.

Assim surge o tok pisin, propriamente dito. Uma variedade do pidgin melanésio, conhecida também por outros nomes como neomelanésio, pidgin melanésio, pidgin da Nova Guiné e *Tok Waitman* ‘talk boy’ (fala do garoto) entre outros (Couto, 1996). Esta variedade de pidgin melanésio – tok pisin – difere das outras devido a sua origem ser proveniente da variedade falada pelos trabalhadores que retornaram de Samoa.

Após a sua estabilização, o tok pisin começou a ser usado para outras funções, tais como: religião, jornais e rádio. Enquanto seu uso era difundido nestas novas áreas, mudanças lingüísticas, tais como: aquisição de mais vocabulário e o uso de regras gramaticais, foram ocorrendo a fim de torná-lo mais complexo.

Assim, quando a Papua Nova Guiné (PNG) foi fundada em 1975, o tok pisin foi reconhecido, pela constituição deste país, como a sua língua “nacional”, junto com o Inglês e o Hiri Motu, a segunda língua da zona costeira de Port Moresby. Hoje em dia, mais de dois milhões de pessoas na PNG falam o tok pisin – especialmente nas áreas urbanas – e as pessoas que se casam fora de seus grupos tradicionais da língua, freqüentemente levam o tok pisin e os seus filhos a adquirem-no como sua língua materna. Porém, na PNG falam-se mais de 750 línguas – o que representa cerca de um terço das línguas indígenas faladas no mundo – por isso a necessidade de uma língua franca, o neo-melanésio – tok pisin, que nos últimos anos tem conquistado importância e prestígio.

O PROCESSO DE PIDGINIZAÇÃO E CRIOLIZAÇÃO DO TOK PISIN

O TP é uma língua que surgiu a partir de um processo de pidginização, caracterizado pela: redução de seus domínios funcionais; ausência de nativização e ausência de reestruturação gramatical e de mudanças nos níveis morfológico, sintático, semântico e fonológico, decorrente da incompleta aquisição da língua dominante (superstrato) – o Inglês – pelos falantes Melanésios, cujas línguas maternas são consideradas, no contato, línguas de substrato.

Desta forma, certas condições lingüísticas e extra-lingüísticas caracterizaram o início do processo de pidginização do tok pisin, entre elas: situação de contato das línguas Inglês e Melanésias; função comunicativa limitada – instabilidade da comunicação verbal; ausência de intenção didática de ensino e aprendizagem da língua do grupo dominante - Inglês; ausência de uma língua em comum, que possa ser entendida por ambos os grupos em contato.

Assim, após iniciado o processo de pidginização, o tok pisin enfrentou uma completa reestruturação nos níveis morfológico, sintático, semântico e fonológico, pela: redução de seus afixos; padronização da estrutura sintática; presença de novos modelos de formação de palavras; redução do léxico e extensão do significado dado às palavras e uso de circunlóquios; e pela fonologia diferenciada, caracterizando as principais ocorrências encontradas na formação de uma língua crioula.

O tok pisin no período de 1860 em diante, estabilizou-se na PNG e, por volta de 1900, percebe-se um considerável avanço no seu processo de criouliização, pelo seu uso em vários contextos funcionais, resultando na sua expansão estrutural – léxico expandido e desenvolvimento da estrutura gramatical.

Desta forma, pode-se considerar o tok pisin como um crioulo por apresentar as seguintes características:

Características estruturais:

- Número de fonemas menor do que a língua de superstrato (Inglês) e substrato (nativas da região da Melanésia);
- Preferência pela estrutura silábica CVC e CV;
- Ausência de morfologia flexional;
- Léxico reduzido;

A concretização da língua tok pisin, porém, se dá pela aquisição do pidgin, trazido pelos lavradores de Samoa, principalmente, como língua materna por seus filhos, ou seja, a nativização de um pidgin, o que resulta em língua crioula.

Outra característica do tok pisin é a mescla lingüística, por apresentar: léxico proveniente, na maioria, da forma falada do Inglês – língua dominante – e gramática das outras línguas de contato em sua formação.

Assim, a hipótese de que o tok pisin tenha surgido por intermédio de uma língua de superstrato, também chamada língua lexificadora, no caso o Inglês, é proveniente de estudos que comprovam que as novas formas fonológicas (do tok pisin) são derivadas de matrizes fonéticas da língua alvo ou língua lexificadora, ou seja, uma dada matriz fonética é selecionada por relexificação devido a uma interpretação de que esta matriz tem algo em comum com a denotação semântica de alguma entrada lexical de sua língua nativa – de substrato.

Desta forma, o termo superstrato implica dizer que o Inglês foi a língua de prestígio nos primeiros estágios da formação do TP e no decorrer do seu desenvolvimento, ou ainda que o Inglês supriu as necessidades comunicativas, no nível lexical, disponibilizando o seu léxico para ser usado de forma ‘primitiva’ e ‘simplificada’ pelos falantes da nova língua. Porém, os itens lexicais do TP assumem, por vezes, significados diferentes dos itens em Inglês, mostrando que a semântica do TP está muito mais para a das línguas de substrato do que para a do Inglês. Um exemplo é a palavra *atip* ‘thatched roof’ (telhado forrado) do Tolai e *on top* do Inglês na formação de *antap* ‘on top, roof’ (no topo, teto) do TP, a forma fonológica é do Inglês (superstrato), mas a semântica é do Tolai (substrato).

De fato, o Inglês contribuiu em grande parte com o léxico do TP, expandindo o seu vocabulário e fornecendo matrizes fonéticas para a reprodução de certas palavras. Porém, embora a influência do Inglês no TP seja considerável, é importante dizer que línguas (de substrato) como o Tolai, o Fijiano, o Malaio e outras línguas da Nova Guiné, assim como o Espanhol, o Português (Europeu), o Chinês e possivelmente línguas africanas, também contribuíram com o léxico do TP. Outras como o Enga e as línguas Kewa contribuíram com as estruturas gramaticais no nível da morfologia e da sintaxe, principalmente.

Assim sendo pode-se considerar que o TP é uma língua crioula cujo processo de formação consta de um léxico proveniente do Inglês, o qual é reorganizado com base nas características semânticas e sintáticas das línguas de substrato, nativas da região da PNG. O

novo léxico (do TP) é incorporado na estrutura fonética da língua alvo – Inglês, enquanto que os processos e categorias fonológicas, morfológicas e sintáticas são reconhecidas como sendo das línguas nativas da PNG. Esse processo não afeta de forma significativa a definição da entrada lexical, mas apenas a sua representação fonética, bem como não envolve a criação de novas categorias sintáticas nem tão pouco mudanças drásticas na língua.

A ESTRUTURA GRAMATICAL DO TOK PISIN

Esta parte tem por objetivo apresentar uma visão geral de alguns pontos gramaticais do tok pisin (TP). Para tanto faz-se referência a fonologia, aos processos de formação de palavras por derivação, composição e circunlóquio, aos pronomes pessoais, aos adjetivos e à transitividade dos verbos.

FONOLOGIA

Esta parte da pesquisa é dedicada ao estudo da fonologia do tok pisin partindo de dados da língua escrita. Apresento os quadros fonético e fonológico das consoantes e vogais, e em seguida apresento os padrões silábicos desta língua, baseando-me em 300 palavras provenientes de um dicionário Pidgin/English¹.

		Bilabiais	Labiodent.	Alveolares	Velar	Glotal
Oclusiva	Surda	p		t	k	
	Sonora	b		d	g	
Fricativa	Surda		f	s		h
	Sonora		v			
Vibrante	Múltipla			r		
Lateral				l		
Nasal		m		n	ŋ	

QUADRO FONÉTICO DAS CONSOANTES DO TOK PISIN

No quadro das consoantes percebi, dentre o modo de articulação, ocorrência de oclusiva surda e sonora; fricativa surda e sonora; lateral; vibrante múltipla e nasal. Quanto ao ponto de articulação foram encontradas bilabiais, labiodentais, alveolares, velares e glotal.

Percebi, também, que dentre as consoantes oclusivas temos a bilabial surda [p] e a sonora [b]; a alveolar surda [t] e a sonora [d] e a velar surda [k] e a sua respectiva sonora [g]. Já entre as fricativas temos a bilabial surda [f] e a sonora [v], a alveolar surda [s] e a glotal surda [h]. O quadro apresenta ainda a lateral alveolar [l], a vibrante múltipla [r] e as nasais: bilabial [m]; alveolar [n] e a velar [ŋ].

¹ Glossário copilado por: BARHORST, Terry D. e Sylvia O'Dell-Barhorst. *Pidgin/English Dictionary*. www.june29.com/HLP/lang/pidgin.html

	Anteriores	centrais	Posteriores
Semivogais	j		w
Altas	i		u
Médias		e	o
Baixas		a	

O QUADRO FONÉTICO DAS VOGAIS DO TOK PISIN:

Como se vê pelo quadro acima, no tok pisin não há ocorrência de vogal nasal e nem das vogais médias abertas, por isso em [santiŋ] por exemplo, têm-se a vogal [a], seguida de uma consoante nasal.

É possível perceber também a ocorrência das semivogais [j] e [w] relativamente grande nesta língua. Observe que em [matakjaw] por exemplo aparecem as duas semivogais e em [dinaw] percebemos a ocorrência de apenas uma [w]. Estas ocorrências são explicadas pela constante formação de ditongos. As sílabas com núcleo silábico [aw] e [aj] são as que mais aparecem.

		Bilabiais	Labiodont.	Alveolares	Velar	Glotal
Oclusiva	Surda	p		t	k	
	Sonora	b		d	g	
Fricativa	Surda		f	s		h
	Sonora		v			
Vibrante	Múltipla			r		
Lateral				l		
Nasal		m		n	ŋ	

O QUADRO FONOLÓGICO DAS CONSOANTES DO TOK PISIN

	anteriores	centrais	posteriores
Altas	i		u
Médias		e	o
Baixas		a	

O QUADRO FONOLÓGICO DAS VOGAIS DO TOK PISIN

Pareceu-me que, os quadros de fonemas, consonantais e vogais, do tok pisin apresentam-se de forma não muito diferente dos respectivos quadros fonéticos. Este fato se dá pela grande semelhança da linguagem escrita e falada desta língua. Os sons são provenientes da escrita e pouco se muda. Apenas no âmbito das semivogais, percebe-se uma alteração, pois para a fonologia estas são consideradas um fenômeno dado automaticamente pelo contexto, portanto, desprovidas de valor fonológico.

PADRÕES SILÁBICOS DO TOK PISIN

A partir da análise da estrutura interna da sílaba foi possível definir os seguintes padrões silábicos:

Padrões silábicos	Número de sílabas	Porcentagem de ocorrência
CCCV	2	0.32%
CCCVC	2	0.32%
CVCC	2	0.32%
VV	4	0.65%
CCVVC	4	0.65%
CCVV	4	0.65%
VC	5	0.82%
CCV	8	1.31%
V	11	1.80%
CCVC	24	3.94%
CVV	25	4.11%
CVVC	33	5.42%
CVC	235	38.65%
CV	249	40.95%

O QUADRO DOS PADRÕES SILÁBICOS DO TOK PISIN

Percebe-se, pelo quadro apresentado, que os padrões silábicos preferidos pelo TP são: CVC e CV; característica esta mais próxima do Inglês do que das línguas de substrato.

MORFOLOGIA

A partir da análise de um grupo de palavras pertencentes a um dicionário *Pidgin/English*, apresento os processos de derivação, de composição e o circunlóquio na formação de palavras desta língua.

DERIVAÇÃO

Nesta análise foi possível detectar derivação sufixal e prefixal.

Derivação sufixal

Primeiramente mostrarei exemplos de verbos que derivam de adjetivos pelo acréscimo do sufixo *-im*. São eles:

mangal (adj.) = ‘jealous’ (invejoso)	klin (adj.) = ‘clean’ (limpo)
mangalim (v) = ‘be jealous of’ (ter inveja)	klinim (v) = ‘clean’ (limpar)
marit (adj.) = ‘married’ (casado)	klia (adj.) = ‘clear’ (claro)
maritim (v) = ‘marry’ (casar)	klirim (v) = ‘make clear’ (deixar claro)

Outra ocorrência de derivação a partir de sufixo *-im* são os verbos derivados de substantivos. Vejamos os casos:

Kaikai = ‘food, meal’ (refeição) (subst.)	lok – ‘lock’ (fechadura) (substantivo)
Kaikaim = ‘eat’(comer) (verbo)	lokim – ‘lock (door)’(trancar) (verbo)

Ainda falando de derivação foi detectado durante a análise 3 casos raros de derivação em tok pisin. Vamos a eles:

- (1) rit = ‘read’ (ler)
ritim = ‘read something’ (ler algo)
rida = ‘reader’ (leitor)
- (2) taip = ‘type’(digitar)
taipim = ‘type something’ (digitar algo)
taipis = ‘typist’ (digitador)

- (3) rait = ‘write’ (escrever)
 raitim = ‘write something’ (escrever algo)
 raita = ‘writer’ (escritor)

Em (2) e (3) a derivação sufixal não alterou o radical, já em (1) houve alteração de /t/ para /d/ o que deve ser resultado da influência da língua de superstrato – Inglês – como se vê na tradução

Derivação prefixal

Mostrarei alguns poucos exemplos de derivação prefixal encontrado na análise, pelo acréscimo do prefixo de negação *na-*. Assim, a partir da palavra *gut e gat*, respectivamente, forma-se *nagut e nagat* pela fixação deste prefixo. Observe:

gut = ‘good’ (bom)	nagut = ‘bad’ (mau)
gat = ‘with’ (com)	nagat = ‘without’ (sem)

Para tanto, encontrei os seguintes casos:

- (4) ples gut = ‘good place’ (lugar bom)
 (5) ples nagut = ‘bad place’ (lugar ruim)
 (6) gat wara = ‘wet’ (molhado)
 (7) nagat wara = ‘dry’ (seco)
 (8) gat planti samting = ‘rich’ (rico)
 (9) nagat planti samting = ‘poor’ (pobre)

Veja que o prefixo *-na* juntos aos radicais *gut e gat* deriva palavras com sentido oposto, mas com a mesma classe gramatical.

COMPOSIÇÃO

Os casos mais comuns de composição aplicáveis ao tok pisin são: reduplicação, justaposição e aglutinação.

Reduplicação

Foi considerado reduplicação o processo de formação de palavras pelo qual reduplicam dois morfemas exatamente iguais e com o mesmo sentido. Tais como:

Singsing = ‘festival’ (festival)		mama = ‘mother’ (mamãe)
Sing = ‘sing’ (canção)		ma = ‘mom’ (mãe)
Wanwan = ‘few’ (pouco)		papa = ‘father’ (papai)
Wan = ‘one’ (um-a)		pa = ‘father’ (pai)

Outro exemplo de reduplicação simples ocorre em *wanpela-wanpela*, a repetição de *wanpela* resulta em ‘each’ (cada) sendo que *wanpela* significa ‘one’ (um-a).

A reduplicação que chamo de complexa pode ser observada em casos com *natnat* ‘gnat’ [nat] (borrachudo); *sipsip* ‘sheep’ [ʃi:p] (carneiro) e *tiktik* ‘sugar cane’ (cana de açúcar) > ‘stick’ [stik] (vara, haste), os quais são formados por morfemas resultantes da pronúncia das palavras em inglês das quais originam. Desta forma *nat*; *sip* e *tik* sozinhos não tem significado próprio, apenas quando em composição com eles mesmos.

Justaposição

O processo de composição por justaposição ocorre em:

haus-mani = ‘bank’ (banco) haus ‘house’ (casa) + mani ‘money’ (dinheiro)	Ples-klia = ‘empty space’ (espaço vazio) ples ‘place’ (espaço) + klia ‘empty’ (vazio)
oltaim = ‘always’ (sempre) ol ‘all’ (tudo) + taim ‘time’ (tempo)	haus-kuk = ‘kitchen’ (cozinha) haus ‘house’ (casa) + kuk ‘cook’ (cozinhar-cozinheiro)
ples-balus = ‘airport’ (aeroporto) ple ‘place’ (lugar) + balus ‘airplane’ (avião)	win-masin = ‘air conditioner’ Win ‘wind’ (vento) + masin ‘machine’ (máquina)
haus-sik = ‘hospital’ (hospital) haus ‘house’ (casa) + sik ‘sick’ (doente)	muli-wara = ‘lemonade’ muli ‘lemon’ (limão) + wara ‘water’ (água)

Aglutinação

Apesar de não ser um processo muito comum no TP, apresento, para exemplificar o processo de composição por aglutinação, os seguintes casos:

Watain = ‘when’ (quando) Wamen ‘what’ (o que) + taim ‘time’ (tempo)	fopela = ‘four’ (quatro) foa ‘four’ (quatro) + <i>pela</i> (morfema de adjetivo)
---	--

Circunlóquio

O circunlóquio é um processo de formação de palavras surgiu principalmente na fase de pidgnização do tok pisin; quando as pessoas queriam expressar uma idéia e não tinham um vocábulo próprio para tal, ou elas explicavam a idéia (circunlóquio) ou usavam a palavra de língua inglesa. Hoje, contudo, pela influência de uma série de fatores como: aproximação à língua lexificadora (inglês), economia de vocábulos para expressar as idéias e a tendência universal das línguas em descrioulizar-se o circunlóquio é cada vez menos frequente nesta língua.

Vê-se a seguir alguns exemplos de circunlóquio no tok pisin:

- | | |
|---|---|
| (1) Tambu long olgeta = ‘prohibit of all – private’ (proibido de todos – privado) | (3) Belong algeta man na meri = ‘of all people – public’ (de todos – público) |
| (2) Gras bilong ai = ‘grass of eye – eyelash’ (grama dos olhos – cílios) | (4) Haus bilong all king = ‘house of all king – palace’ (casa do rei – palácio) |

Pelos exemplos percebemos que, em alguns casos como em (1) e (3) a definição é entendida nos termos do contexto sintático, ou seja, é literal ao que se pretende dizer. Já nos exemplos (2) e (4) o entendimento é de acordo com o sentido figurado dos termos que compõe o circunlóquio, ou seja, em ‘casa de todos os reis’ (4) subentende-se ‘palácio’.

Outros casos de circunlóquio como:

- | | |
|--|--|
| (5) haus bilong yupela = ‘house of you – Jerusalem’ (casa sua – Jerusalém) | (6) Tripela haus pasindia = ‘three guest houses – Three Taverns’ (Três Tavernas) |
|--|--|

Só são possíveis de interpretação se contextualizados na história dos povos que deram origem ao tok pisin.

PRONOMES PESSOAIS

As formas básicas destes pronomes em tok pisin são:

Função Sujeito ou Objeto			
Singular (SG)		Plural (PL)	
Pessoa	Pronome	Pessoa	Pronome
1 ^a	mi	1 ^a	Mipela (excl) Yumi (incl)

2 ^a	Yu	2 ^a	Yupela
3 ^a	Em	3 ^a	Ol

Observe que *em* e *ol* podem se referir a masculino ('he, they' (ele, eles)), feminino ('she, they' (ela, elas)) ou neutro ('it, they' (ele/ela, eles/elas)), o que significa dizer que em TP não há distinção de gênero nos pronomes.

Observe também que há duas formas diferentes para representar a 1^aPL *mipela* e *yumi*, dependendo a quem se destina a fala. Assim, quando o(s) destinatário(s) **não** se envolve(m) na fala usa-se *mipela* e quando se envolve(m) usa-se *yumi*. Laycock (1970;xviii) classifica esses pronomes em exclusivos (*mipela*) e inclusivos (*yumi*). A distinção de exclusivos e inclusivos é uma característica das línguas Melanésias da Nova Guiné, no tupi e no guarani, também.

Os pronomes singular *mi*, *yu* e *em* e ao *yumi* são adicionados a numerais que especificam o número exato de pessoas envolvidas no discurso. Assim têm-se as seguintes formas:

Tok pisin	Inglês	Português
Mi tupela	we two (excl)	nós dois (excl. você)
Yumi tupela	we two (incl)	nós dois (incl. você)
Yu tupela	you two	vocês dois
Em tupela	they two	eles(as) dois/duas

Para um número maior de pessoas, diz-se:

Tok pisin	Inglês	Português
Mipela olgeta	we all (excl)	nós todos (excl. você)
Yumi olgeta	we all (incl)	nós todos (incl. você)
Yupela olgeta	you all	vocês todos
em algeta	they all	eles(as) todos(as)

O uso de formas pronominais com numerais é quase que obrigatória em uma situação em que se pretende deixar claro que uma, duas, três ou mais pessoas estão envolvidas no discurso. Assim, quando apenas uma pessoa está envolvida no evento, ou quando essa pessoa realiza o evento sozinha, o uso de *wanpela* 'one' (um, uma), é indispensável. Observe as seguintes formas:

Tok pisin	Inglês	Português
mi wanpela	(only) I	(apenas) eu
yu wanpela	(only) you	(apenas) você
em wanpela	(only) he/she/it	(apenas) ele/ela

No TP, não há distinção entre pronome com função de sujeito e pronome com função de objeto, a mesma forma vale para ambas as posições. No entanto, há possibilidade de omissão (5) e (6) ou fusão (7) e (8) do pronome *em* (3^aSG), quando este aparece na função de objeto direto ou indireto, em frases do tipo:

- (1) Mi lukim.
'I see **him.**' (Eu vi-o)
- (2) Mi tok longen.
'I talk to **him/her.**' (Eu falo para **ele/ela.**)
- (3) Papa bilongen.
'**His/her** father.' (Pai **dele(a).**)

Observe que a fusão ocorre com os marcadores preposicionais *long* e *bilong*. Não foi constatada fusão com outros elementos, tais como verbo ou nome.

ADJETIVO

Em TP, os adjetivos estão divididos em subclasses, obedecendo a um critério sintático, funcional. Ou seja, os adjetivos podem fazer parte do sintagma nominal e/ou verbal, modificando-os conforme critérios estabelecidos. Assim, temos os seguintes exemplos:

Como parte do sintagma nominal:

- (1) **Bikpela** dok i stap long haus.
'A **big** dog is in the house.' (Um cachorro **grande** está dentro da casa.)

Como parte do sintagma verbal:

- (2) Dispela man i kisim **bikpela** pe.
'This man gets **big** wages.' (Este homem tem **grandes** recebimentos.)
- (3) Bel bilong man i **bikpela**.
'His stomach is **big**.' (O estômago dele é **grande**)

Quanto à posição dos adjetivos em relação aos substantivos, há adjetivos que podem preceder e outros que podem suceder os substantivos. Tais como:

- (4) rabis 'poor' (pobre)
Dispela **rabis** man i kam long ples.
'That **poor** man comes to the village.' (Aquele homem **pobre** vem para a vila.)
- (5) tru 'true, real; verdadeiro, real'
Em i papa **tru** bilong mipela.
'He is our **real** father.' (Ele é o nosso **verdadeiro** pai.)

E também, todos os relacionados a nacionalidade e religião, são usados após os substantivos, tais como:

- (6) Ingglis 'English; Inglês'
Em i **man Ingglis**.
'He is an **English man**.' (Ele é Inglês.)
- (7) Katolik 'Catholic; Católico'
Em i **meri Katolik**.
'She is a **Catholic woman**.' (Ela é uma **mulher Católica**.)

O SUFIXO *-PELA* NA FORMAÇÃO DOS ADJETIVOS

Os adjetivos que levam *-pela* em sua formação são caracterizados, principalmente, por '*indicar uma qualidade*' aos substantivos. Assim, indico três fatores que determinam o uso ou não do sufixo *-pela* na formação dos adjetivos em TP.

- 1°. quanto à sílaba (monossílabo/dissílabo);
- 2°. quanto à função (sujeito/predicativo);
- 3°. quanto à localização (antes/após o substantivo).

Quanto à sílaba

Geralmente os adjetivos monossílabos levam *-pela* em sua formação. Isso devido a um fator fonológico. São alguns deles:

draipela 'dray' (seco)	kolpela 'cold' (frio) bikpela 'big' (grande)
hatpela 'hard, hot' (duro, quente)	

Quanto à função

Os adjetivos que têm *-pela* em sua formação, quando na função de predicativo do sujeito têm a opção de excluir o sufixo *-pela* de sua base, enquanto que na função de sujeito, objeto direto ou indireto, não o têm. Veja alguns adjetivos que **não** usam *-pela* em sua

formação, na função de predicativo, mas usam-no na função de sujeito ou objeto direto/indireto:

❖ drai(pela) ‘dry’ (seco)

Sujeito:

(8) **Draipela** taim i brukim ples kunai.

‘The **dry** weather damages the field.’ (O tempo **seco** prejudica o campo.)

Predicativo do sujeito:

(9) Taim i **drai** tude.

‘Weather is **dry** today.’ (O tempo está **seco** hoje.)

❖ hat(pela) ‘hard, hot’ (duro/difícil, quente)

Sujeito:

(10) **Hatpela** wara i kukim maus.

‘**Hot** water burns the mouth.’ (Água **quente** queima a boca.)

Objeto direto:

(11) Yupela i gat **hatpela** wara, o nogat?

‘Do you have **hot** water, or not?’ (Você tem água **quente**, ou não?)

Predicativo do sujeito:

(12) Dispela wara i **hat**.

‘The water is **hot**.’ (A água está **quente**.)

❖ kol(pela) ‘cold’ (frio(a))

Objeto indireto:

(13) Papa bilong em i slip long **kolpela** haus.

‘His father is sleeping in that **cold** house.’ (O pai dele está dormindo naquela casa **fria**.)

Predicativo do sujeito:

(14) Dispela haus i **kol**.

‘That house is **cold**.’ (Aquela casa é **fria**.)

Quanto à localização

Geralmente os adjetivos usados antes dos substantivos mantêm o sufixo *-pela* em sua base, mesmo aqueles com mais de uma sílaba. Veja alguns deles:

Blakpela dok ‘black dog’ (cachorro preto)

switpela ti ‘sweet tea’ (chá doce)

Braitpela rod ‘wide road’ (rodovia larga)

raunpela tebol ‘round table’ (mesa redonda)

VERBOS

A TRANSITIVIDADE DOS VERBOS EM TOK PISIN

Os verbos em tok pisin podem ser transitivos ou intransitivos. Os transitivos são, com poucas exceções, distintos pelo marcador de transitividade *-im*. Os verbos com dupla transitividade, quando recebem complemento(s), podem indicá-lo(s) ou por acréscimo do sufixo *-im* em sua base, ou pela preposição *long*. Os verbos com função intransitiva não são marcados.

Alguns verbos tipicamente transitivos marcados pelo sufixo *-im*, são:

Haskim – ‘to ask’ (perguntar)	Planim – ‘to bury’ (enterrar)
Bekim – ‘to return’ (retornar)	Putim – ‘to put’ (colocar)
Dilim – ‘to distribute’ (distribuir)	Salim – ‘to send’ (enviar)
Harim – ‘to hear’ (ouvir)	Soim – ‘to show’ (mostrar)
Karim – ‘to carry’ (carregar)	Siubim – ‘to push’ (empurrar)
Katim – ‘to cut’ (cortar)	Tanim – ‘to turn’ (virar)
Kilim – ‘to hit’ (acertar)	Painim – ‘to find’ (encontrar)
Kisim – ‘to get’ (pegar)	Peim – ‘to pay’ (pagar)
Mekim – ‘to do/make’ (fazer)	Pilim – ‘to feel’ (sentir)

Alguns verbos funcionam ora como intransitivos ora como transitivos, mudando o sentido dependendo de sua transitividade. Neste caso, os transitivos recebem o sufixo *-im* para indicar complemento. São eles:

lus – ‘to lose, be lost’ (perder, estar perdido)	wok – ‘to work’ (trabalhar)
lusim – ‘to lose something’ (perder algo)	wokim – ‘to make’ (fazer)
kaikai – ‘to eat’ (comer)	laik – ‘to want’ (querer)
kaikaim – ‘to bite’ (morder)	laikim – ‘to like’ (gostar de)
skul – ‘to learn’ (aprender)	tring/dring – ‘to drink’ (beber)
skulim – ‘to teach’ (ensinar)	tringim/dringim – ‘to suck’ (sugar)

Outros verbos podem variar de transitivo para intransitivo, sem mudar o sentido. São eles:

- ❖ rit / ritim = ‘to read’ (ler)
- (1) Em i **rit**.
‘He **reads**.’ (Ele **lê**.)
- (2) Em i **ritim** buk.
‘He **reads** book.’ (Ele **lê** livros.)
- ❖ Sut / sutim = ‘to shoot; atirar’
- (3) Papa bilong yu i no save **sut** long banara.
‘Your father doesn’t know how to **shoot** with a bow.’ (Seu pai não sabe **atirar** com um arco.)
- (4) Pikinini bilong yu i **sutim** pinis pik bilong mi.
‘Your child **shot** my pig.’ (Seu filho **atirou** no meu porco.)

Verbos intransitivos por natureza geralmente usam a preposição *long* para indicar complemento, porém há casos em que o verbo pode também introduzir complemento pelo acréscimo de *-im* em sua base, tais como:

- Bilip long / bilipim – ‘believe in something/someone’ (acreditar em)
- Goap long / goapim – ‘to clim’ (subir)
- Poto long / potoim – ‘to take pictures of’ (tirar foto de)
- Singaut long / singautim – ‘to call something/one’ (chamar algo/alguém)

Por fim, verbos transitivos que nunca recebem *-im*:

- ❖ Gat = ‘to have; ter’
- (5) Man i no gat su.
‘The man doesn’t have shoes.’ (O homem não tem sapato.)
- ❖ save = ‘to know; saber, conhecer.’
- (6) Em i no save mi.
‘He doesn’t know me.’ (Ele não me conhece.)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela transcrição fonética-articulatória de 300 palavras do tok pisin e análise fonológica, pude observar que não há discrepância entre o quadro fonético e fonológico das consoantes desta língua. Os quadros vocálicos tiveram uma alteração em relação as semivogais (j e w) que aparecem apenas no fonético, pois para a fonologia estes sons são tratados com vogais orais altas anterior (i) e posterior (u). Quanto as sílabas, o *corpus* apresenta, em média, 10% de palavras ditongadas, favorecendo os padrões CVV e CVVC. Porém, os padrões silábicos de maior ocorrência foram CVC com 38.65% e CV com 40.95%, somando juntos quase 80% das ocorrências. Por outro lado, com apenas duas ocorrências a estrutura CCCVC pode ser considerada a sílaba mais complexa do tok pisin. Neste aspecto, vale ressaltar que a estrutura silábica do tok pisin parece aproximar-se a do inglês e não a das línguas de substrato, como afirma a teoria da relexificação proposta por Lefebvre.

A análise de um grupo de palavras pertencentes a um dicionário inglês/tok pisin e estudos sobre os processos de formação de palavras desta língua, resultou na descoberta dos processos morfológicos de composição, derivação e circunlóquio. Percebi que, se por um lado o tok pisin é um crioulo de morfologia simplificada, por apresentar características bem próprias de um crioulo, como composição e circunlóquio, por outro, tem características muito particulares, como o processo de derivação na formação de suas palavras, não muito comum em língua crioulas.

A partir da análise do dicionário copilado por BARHORST, Terry D. e Sylvia O'Dell-Barhorst (*Pidgin/English Dictionary*), e de materiais diversos, foi possível perceber que a categoria pronominal desta língua apresenta diferenças em relação a do Inglês, e que a formação dos adjetivos pelo acréscimo do sufixo *-pela*, é uma característica de línguas de substrato. A análise da transitividade dos verbos, veio contribuir para comprovar que a sintaxe do tok pisin parece não ser do Inglês e sim, provavelmente, de línguas de substrato que fizeram parte de sua formação, o que leva-nos a crer na hipótese de que esta é uma língua crioula cujo processo de formação consta de um léxico proveniente do Inglês, reorganizado com base nas características sintáticas das línguas de substrato, nativas da região da Papua Nova Guiné.

E ainda, conhecendo a história do tok pisin e a questão do contato de línguas, percebi que este é um crioulo muito bem estruturado, sendo usado nos meios de comunicação como fonte de informação e divulgação. A constituição da Papua Nova Guiné reconhece o tok pisin como uma língua nacional no país, embora o inglês seja a língua oficial. Contudo, hoje em dia, após uma recente reforma educacional, as comunidades podem escolher o tok pisin para ser ensinado em suas escolas. Isso reforça a idéia de crioulo e de nativização da língua tok pisin.

Desta forma, a pesquisa realizada tentou apresentar não só alguns processos fonológicos, morfológicos e sintáticos do tok pisin, mas também a sua formação e cristalização como língua crioula. E ainda, tentei demonstrar a influência da língua inglesa em sua formação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARHORST, Terry D. e Sylvia O'Dell-Barhorst. *Pidgin/English Dictionary*.
www.june29.com//HLP/lang/pidgin.html

COUTO, Hildo Honório. *Anticrioulo: manifestações linguísticas de resistência cultural*. Brasília: Thesaurus, 2002.

_____. *Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins*. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.

_____. *O crioulo português da Guiné-Bissau*. Hamburgo: Helmut Buske Verlag, 1994.

KATAMBA, Francis. *Morphology*. Essex: Macmillan, 1993.

LAYCOCK, Don. *Materials in New Guinea pidgin (Coastal and Lowlands)*. Canberra: Australian National University, 1970.

LITTERAL, Robert. *A programmed course in New Guinea pidgin*. Hong Kong: Jacaranda Press, 1986.

ROBERTS, Ian. *Comparative Syntax*. New York: St Martin's Press, 1997.

SIEGEL, Jeff. *Tok pisin: grammar and vocabulary*. Em:
www.une.edu.au/langnet/tokpisin.htm#grammar-hce

WOHLGEMUTH, Jan. *Grammatical categories and their realisations in tok pisin of Papua New Guinea*. Em: www.linguistic.de/TokPisin.